

INTERNET VA UNING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI
ИНТЕРНЕТ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
INTERNET AND ITS IMPORTANCE IN HUMAN LIFE

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi
Nosirova Durdona Rashidbek qizi, Ahmadjonova Gulrux Ulug‘bek qizi,
Rasuljonova Madina Muhammadqodir qizi
Abdurasulova Shohida Faxriddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqola internet va uning ahamiyati, inson hayotidagi o‘rni va uning ongiga bo‘lgan ta’siri hamda turli xil kerak bo‘lgan saytlar haqida batafsil ma’lumot beradi. Internet tushunchasi asosan ma’lumot berish va ma’lumot olish, yuborish kabi ifodalarni o‘z ichiga oladi. Internet tarmoqlari asosan dunyoning so‘nggi yangiliklarini bilishda bizga katta foyda keltiradi. Maqola shuningdek, internet tarmog‘larida inson hayotiga xavf tug‘diradigan, zararli saytlardan foydalanmaslikni ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: Internet, veb-sayt, Instagram, You Tube, Telegram, ommalashtirish, axborot vositalari, firibgarlik.

Internet- barcha katta-kichik bo‘lgan kompyuter tarmoqlarini bir-biriga o‘zaro bog‘lab turadigan butun jahon kompyuter tizimi hisoblanadi. Unda geografik o‘rin qayerda joylashganidan qat’iy nazar, kompyuter va mayda tarmoqlar hamkorligida ishlanadi. Shuningdek internet bizning uzog‘imizni yaqin qiluvchi axborot tizimi hisoblanadi.

Olimlar olib brogan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, internetning kelib chiqishi 1950- yillarga borib taqaladi. Ana o‘sha yillarda sobiq ittifoq tuzumi atom bombasini sinov natijalarini o‘tkazadigan payti edi. Ilk internetning ko‘rinishi ARPANET deb yaratilgan. Bu yaratilgan internet haqida Amerikalik har bir o‘quvchi ma’lumotlarga ega bo‘lgan Ya’ni ular yaratilgan internetni “XX asrning buyuk ixtirosi” deb atagan. Internet haqida dastlabki izlanishlar 1980-1983 yillar yanvar oyigacha davom etdi.

Hozirgi kunda esa hayotimizni internetsiz tasavvur qila olmaymiz. Har kuni sodir bo‘layotgan yangiliklar, olimlar tomonidan olib borilayotgan izlanishlar shunigde, biz uchun hayotimiz davomida kerak bo‘ladigan ma’lumotlarni biz mana shu internet tarmog‘idan olamiz. Hozirgi kunda internetdan foydalanuvchilar soni kundan kunga oshib bormoqda. Masalan, aholisi jaihatdan yuqori darajada turadigan Xitoyning 55 million aholisi internet tarmog‘idan foydalanadi. AQSH ham huddi shunday ko‘rsatkichlarga yetib kelmoqda. Keyingi o‘rinlarda esa Germaniya, Angliya Yaponiya

va h.k. Ho’sh O’zbekistonda ham qancha aholi internet tarmog’idan foydalanadi, qachon O’zbekistonga internet qachon kirib kelgan?

O’zbekitonga internet rivoji ma’lumotlarga qaraganda 90 –yillarning boshiga kelib taqaladi. O’zbekistonda UUCP uzatish tizimida electron pochta orqali ma’lumotlarni alishish imkoniyati paydo bo’ldi. Keyinchalik esa Rossiya va boshqa shaharlarga qo’ng’iroqni amalga oshirish imkoniyatini amalga oshirdilar. Ma’lumotlarga qaraganda, o’tgan 2023 - yilning yanvar oyi holatiga ko’ra O’zbekistonda internet tarmog’iga ulanganlar soni 26 million nafarni tashkil etmoqda. bu ko’rsatkich o’tkan yillarga qaraganda 16,3 foizga ko’tarilgan. O’zbekiston viloyatlari ichida internet tarmog’iga eng ko’p ulangan abonentlar Toshkent shahrida hisoblanadi. Shuningdek ular -5,4 million nafarni tashkil etadi. Viloyatlar ichida eng kam ko’rsatkich Sirdaryo viloyatidir, ya’ni 0,7 million nafar aholi internet tarmog’idan foydalanadi.

O’tgan 2022-yilning yanvar holatiga ko’ra, O’zbekistonda jami internet tarmog’idan foydalanuvchilar soni 23 millionni ko’rsatgan. Agarda 2020-yil bilan taqqoslaydigan bo’lsak, tarmoqdan foydalanuvchilar 6 million 613 ming 800 taga ko’paygan. Kundan kunga internet tezligi ham oshib bormoqda, yangi dasturlar, yangidan yangin saytlar ishlab chiqilmoqda. Hozirda O’zbekiston hududida 300 dan ortiq saytlar faol ishlab kelmoqda. Bundan ko’rinib turibdiki, izlanishlar o’zining yetarlicha samarasini ko’rsatib kelmog’da. O’zbekistonda ham mashhur saytlar ham ishlab kelmoqda. Masalan, Instagram, Facebook, You Tube, Telegram va h.k Biz sanab o’tayotgan saytlar qanday ishlaydi? biz uchun foydali va zararli tomonlari qanday? Keling shu haqida to’xtalamiz. Instagra, Telegram, You Tube, Facebook qanday dasturlar ekanligini ko’rinb chiqamiz.

- Instagram – bu eng mashhur saytlardan biri hisoblanadi. Dasturni Kevin Systrom va Mike Kriegerlar yaratgan. Bu dasturda foydalanuvchi o’zining sahifasini yaratishi, unga turli hil rasmlar, videolar joylashi mumkin. Bundan tashqari chatlarda gaplashish, Jonli efirlar ham qilish imkoniyati mavjud.

- Facebook-2004 yilda mashhur Harvard universiteti talabasi tomonidan ishlab chiqilgan. Talaba – Mark Zuckerberg ishlab chiqqan bu dastur butun dunyo saylarida ommalasha bordi. Natijalar ko’rsatkichi yuqori edi. 23 yoshli Mark dunyoning eng yosh millarderlar qatoriga kiritildi. Chunki uning ayalmma mablag’i 7,872 mlrd \$ ni, sof daromadi esa 2,804mlrd \$ ni tashkil qilar edi .

- You tube – haqida yaratilgan fikrlar turlicha. Chunki You Tube dastlab tanishuv sayti sifatida tashkil topgan edi. Uning eng yaxshi xususiyati video yuklash edi. Bu dastur yaratuchilari Chad Xyorli, Stiv Chen va Javed Karimlar hisoblanadi.

- Telegram - Parel Durov yoshligidan dasturchilikga qiziqqan edi. Izlanishlari natijasi samara berdi. Telegram tarmog’ini 2013 – yilda ommaga olib

kiradi. Telegram orqali asosan suhbatlasha olamiz. Hozirgi kunda ham Telegram tarmog’ining funksiyalari oshib bormoqda.

- Internet tarmog’ining foydali tomonlari bo’lganidek zararli tomonlari ham mavjud. Ulardan eng keng va ko’p tarqalgani bu – Firibgarlik.

- Firibgarlik - insonlarning pul yoki shaxsiy, qimmatbaho narsalarini olishning yolg’on usuli hisoblanadi. Bu usuldan foydalanuvchilar ilmiy tilda xakkerlar deb yuritiladi. Bunday firibgarlik kundan kunga ko’payib bormoqda desak adashilmaydi. Chunki hozirgi kunda deyarli barcha internet tarmog’idan foydalanib kelmoqda, barcha ish hujjatlari, ma’lumotlarni hozirda birgina harakat bilan topib olish mumkinligini barchamiz bilamiz. Bunda bizning ma’lumotlarimiz xakkerlarning qo’liga tushib qolmasligi uchun tarmoqdagi o’zimizning shaxsiy electron pochtaimizni doimo nazorat ostida tutishimiz kerak bo’ladi. Har bir ma’lumotni biz haqiqiylik darajasini tekshirishimiz kerak bo’ladi. Savol paydo bo’ladi. Haqiqiylik darajasi qanday aniqlanadi?

- Agar uchta ishonchli, asosiy xususiyati mavjud bo’lsa, internet – resurs ishonchli manba hisoblanadi.

- Resurs manbalariga manzili, muallifligi, mualliflik aloqalari kiritilgan bo’lsa ishonchli hisoblanadi.

Bundan ko’rinib turibdiki biz ma’lumotlarimizni biror yerga yuborishdan oldin yuqorida ko’rsatilga tavsiyalardan foydalansak maqsadga muvofiq bo’ladi.

Bundan tashqari, internet tarmog’ida buzg’inchi g’oyalarni ilgari suruvchilar ham talaygina. Ular bir boshqa shaxsiy akkauntni buzib, ana o’sha akkauntidan boshqa bir akkaunt tizimiga kirishga harakat qilishmoqchi bo’lishadi. Agarda tizimga kirishda kod qo’yilmagan bo’lsa, ularning hakkerligi ustun keladi. Agarda tizimga kirish uchun kod qo’yilgan bo’lsa akkaunt o’z o’rnida qoladi.

Shu bilan bir qatorda buzg’inchi g’oyalar olib boruvchi jinoyatchilar uchun ham jarimalar belgilab qo’yilgan. “O’zbekiston Respublikasining Oliy Majlisining Senati to’g’risidagi” gi Qonunning 12-14 moddalarida Internet jahon axborot tizimida yoshlar va voyaga yetmaganlar uchun milliy kontentini rivojlanish, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyati va nokerak axborotdan himoya qilish masalasi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga parlament so’rovi ilova qilib yuborilgan.

Xulosa qilib aytganda, biz, butun jahon internet tarmog’idan foydalanar ekanmiz har qanday vaziyatda oqilona foydalana bilishimiz kerak. Biz doimo dunyoga dong’I ketgan allomalarning farzandi bo’lib qolamiz. Keling do’stlar, shu sha’nimizni saqlab qolaylik, bizdan keyin avlod uchun o’rnak bo’ladigan darajada voyaga yetaylik. Internet tarmog’idan nafaqat o’zimiz uchun, barcha uchun ibrat bo’ladigan darajada oqilona foydalaylik. Internet bu tog’ri yo’lda foydalangan har bir inson uchun 1000

barobar foyda, aksincha keraksiz yo’lda foydalanganlarga esa 1000 barobar ma’naviy ma’rifiy zarar ekanligini aytib, eslatib qo’ymoqchiman xolos.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tashtemirov R.A. Pedagogical approaches in education and their importance // Мугаллим хэм узликсиз билимлендирий, №1/1 2022б Pp 93-101.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi farmoni. xalq so’zi.-2017.-8 fevral.-№28.
3. Aripov A.N., Iminov T.K. «O’zbekiston axborot-kommunikasiya texnologiyalari sohasi menejmenti masalalari» Monografiya -T.: Fan va texnologiya, 2005.
4. S.Abdurashidov religions.uz
5. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
10. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
11. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
12. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
13. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).

14. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
15. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI,“BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
16. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
17. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO‘RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
18. Atabayeva, N., & Nematova, F. (2024). SHE‘RIYATGA OSHNO QALB. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
19. Atabayeva, N., Sotvoldiyeva, I., & Qaxxorva, M. (2024). AMIR TEMUR BUYUK SARKARDA VA DAVLAT ARBOBI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
20. Atabayeva, N., Mamadiminova, M., Mamadiminova, M., & Odilbekova, M. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONNING MA’NAVIY VA MADANIY HAYOTI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
21. Atabayeva, N., Xalilov, B., & Odiljonova, S. (2024). TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO‘LINIB KETISHI, UNING SABABLARI VA OQIBATLARI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
22. Atabayeva, N., Muhammadsodiq, S., & Po’latov, J. (2024). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI IJTIMOY-IQTISODIY TARAQQIYOTIDA UCHINCHI RENESANSNING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
23. Atabayeva, N., & Tohirjonova, L. (2024). JADIDCHILIK HARAKATLARINING YETAKCHI NAMOYONDASI ABDULLA AVLONIY. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
24. Sodiqova, M. (2024). MILLATLARARO TOTUVLIKNI MUSTAHKAMLASHDA ANDIJONNING O‘RNI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).